

М.Якубов, Э.Курбонов

Нодавлат-нотижорат ташкилотлари фаолиятининг ҳуқуқий кафолатлари

Аннотация: Мазкур мақолада нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини тартибга солишга қаратилган амалдаги қонунчилик ва қонунчиликка мувофиқ уларга яратилган кафолатлар таҳлил қилинган ва ёритилган.

Калит сўзлар: нодавлат нотижорат ташкилотлари, ҳуқуқий кафолат, фаолият эркинлиги кафолатлари, ахборотдан фойдаланиш кафолатлари, мулк ҳуқуқи кафолатлари, ишчанлик обрўси.

Сўнгги йилларда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш, давлат органлари ва улар ўртасида ижтимоий шерикликни кучайтириш, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, шунингдек, ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий базани такомиллаштириш борасида изчил ишлар олиб борилди.

Хусусан, охириги тўрт йилда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг **1 270** дан ортиқ лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида Давлат бюджетидан **117 миллиард сўм** миқдордаги маблағлар ажратилди.

Амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳуқуқий кафолатларини таъминлайдиган, замонавий демократик талабларга ва халқаро стандартларга жавоб берадиган норматив-ҳуқуқий база янада такомиллаштирилди. Бунинг натижасида **20 га** яқин қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва Ҳукуматнинг қарорлари қабул қилинди.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари манфаатларини ифода этиш, давлат билан улар ўртасидаги кўприк вазифасини бажаришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатаси ташкил қилинди, шунингдек, аҳоли билан очиқ мулоқот олиб боришнинг янги самарали воситаларини жорий этиш мақсадида давлат органлари ҳузурида **жамоатчилик кенгашлари** фаолияти йўлга қўйилди.

Мамлакатимизда эркин фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантириш, инсон ҳуқуқларини, қонуний манфаатларини, демократик кадриятларни ҳимоя қилиш, аҳолининг сиёсий маданияти ва ҳуқуқий онгини оширишга муносиб ҳисса қўшган нодавлат нотижорат ташкилотлари вакилларини рағбатлантириш мақсадида **“Фуқаролик жамиятини ривожлантиришга қўшган хиссаси учун”** кўкрак нишони таъсис этилди ҳамда соҳанинг **126 нафар** фаоллари ушбу юксак мукофот билан тақдирланди.

Кўрилаётган чоралар натижасида сўнгги тўрт йилда фуқаролик жамиятининг энг асосий институти ҳисобланадиган нодавлат нотижорат ташкилотлари сони **20,7 фоизга** ошди, шу жумладан, **187 та** йирик республика нодавлат нотижорат ташкилотлари ўз фаолиятини бошлади¹.

Амалга оширилаётган ислохотлардан кўринадикки, мамлакатимизда нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолияти давлат кўмагаи билан амалга оширилмоқда. Бу эса ўз навбатида нодавлат нотижорат ташкилотларнинг кўпайишига, уларнинг давлат ва жамият бошқарувида ҳамда фуқаролик жамияти институтларини ривожланишига олиб келади.

Шу билан бирга, нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини ривожланишида уларга берилган кафолатлар муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам қонунчилик орқали нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолияти кафолатлари мустаҳкамлаб кўйилган.

Хусусан, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятига кафолатлар бериш, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида 2007 йил 3 январда “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинган.

Мазкур Қонун ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар, нодавлат нотижорат ташкилотларига, шу жумладан касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, диний

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 мартдаги “2021 — 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6181-сон Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.03.2021 й., 06/21/6181/0182-сон)

ташкilotлар ва бошқа нодавлат нотижорат ташкilotларига нисбатан, агар уларнинг ташкilot этилишини ҳамда фаолиятини тартибга солувчи бошқа қонунларда ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, қўлланилади².

Шунингдек, Қонун орқали нодавлат нотижорат ташкilotларга бир қатор қафолатлар белгиланган бўлиб, аларга қуйидагиларни келтириш мумкин:

❖ **Фаолият эркинлиги қафолатлари** – ушбу қафолат тури нодавлат нотижорат ташкilotлари қонун ҳужжатлари билан тақиқланмаган ҳар қандай фаолият тури билан ўз уставларида белгиланган мақсадлари доирасида амалга ошириши мумкинлиги, ўз фаолияти давомида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларидан мустақил амалга ошириши, қонунларда назарда тутилганидан бошқа ҳолларда уларга ҳисобот бермайди ҳамда уларнинг назорати остида бўлмаслиги ва энг асосийси нодавлат нотижорат ташкilotлар фаолиятига тўсқинлик қилиш ёки аралаштириш тақиқланиши қонунчилик орқали мустаҳкамлаб қўйилган.

Шунингдек, “Нодавлат нотижорат ташкilotлари тўғрисида”ги Қонуннинг 33-моддасига кўра, нодавлат нотижорат ташкilotи ўз фаолиятининг натижалари ҳисобини юритади ҳамда рўйхатдан ўтказувчи органга, давлат солиқ хизмати органларига ва давлат статистикаси органларига белгиланган тартибда ҳисоботлар тақдим этади.

Мазкур Қонуннинг 34-моддасига биноан нодавлат нотижорат ташкilotининг фаолияти у Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонун ҳужжатларини бузган тақдирда суд томонидан тўхтатиб қўйилиши мумкин.

❖ **Ахборотдан фойдаланиш қафолатлари** – “Ахборот эркинлиги принциплари ва қафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ ҳар ким ахборотни монеликсиз излаш, олиш, текшириш, тарқатиш, ундан фойдаланиш ва уни сақлаш ҳуқуқига эга.

Ахборот олиш фақат қонунга мувофиқ ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, конституциявий тузум асослари, жамиятнинг ахлоқий қадриятлари,

² Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкilotлари фаолиятининг қафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-76-сон 03.01.2007.

мамлакатнинг маънавий, маданий ва илмий салоҳиятини муҳофаза қилиш, хавфсизлигини таъминлаш мақсадида чекланиши мумкин.

Шунингдек, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддасига кўра, давлат нодавлат нотижорат ташкилотларининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ахборотни излаш, олиш, тадқиқ этиш, тарқатиш, ундан фойдаланиш ва уни сақлашга бўлган ҳуқуқини таъминлайди.

Ахборотдан фойдаланиш тегишли материалларни эълон қилиш йўли билан ҳамда уставда белгиланган фаолиятни амалга ошириш мақсадида зарур ахборотни олиш учун давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларига сўров билан мурожаат қилиш ҳуқуқининг нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан рўёбга чиқарилиши орқали таъминланади.

Нодавлат нотижорат ташкилотининг сўровига иложи борица қисқа муддатда, агар қонун ҳужжатларида бошқача қоида белгиланмаган бўлса, сўров олинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жавоб қайтарилиши керак.

Агар орган ёки мансабдор шахс сўралаётган ахборотга эга бўлмаса, ўзига мурожаат этган нодавлат нотижорат ташкилотига сўров олинган санадан эътиборан етти кундан кечиктирмай бу ҳақда маълум қилиши, шунингдек имкониятга қараб, унга бундай ахборотга эга бўлган органнинг ёки мансабдор шахснинг номини маълум қилиши шарт.

Давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари нодавлат нотижорат ташкилотларига бу ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор қонун ҳужжатлари, ҳужжатлар, қарорлар ҳамда бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини яратиб бериши шарт.

Нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор ахборот бепул берилади.

Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ахборотдан фойдаланиш кафолатлари умумий тартибда бошқа қонун ҳужжатларида бўлса ҳам алоҳида қонун даражасида мустаҳкамланиши тақсинга сазовор ҳисобланиб, ушбу соҳага юзага келиши мумкин бўлган муаммоли вазиятларни олдини олиш

ва нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ахборотдан фойдаланиш кафолатлари таъминлаш билан уларнинг фуқаролик институтлари сифатида муносиб шаклланишига хизмат қилади.

Ахборотдан фойдаланишни таъминлаш соҳаси бўйича тегишли давлат органлари ва мансабдор шахслари масъул қисобланиб, Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддасига кўра, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар ҳар кимга ўзининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган қонун ҳужжатлари билан, шунингдек ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини яратиб беришга мажбурдир. Ахборот олиш имконияти қонун ҳужжатларини ва тегишли материалларни эълон қилиш ва тарқатиш йўли билан таъминланади.

❖ **Мулк ҳуқуқи кафолатлари** – амалга оширилаётган ислоҳотлар биринчи навбатда фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, инсон фаровонлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилаётгани муболаға эмас. Бунда асосий категория бўлиб мулк ҳуқуқи билан боғлиқ муносабатлар асосий ўрин эгаллайди. Шунинг учун ҳам жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини шахсий ҳимоя қилинишини назарда тутувчи³ нормалар биринчи навбатда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида мустаҳкамлаб қўйилди.

Хусусан, Кодекснинг 164-моддасига биноан мулк ҳуқуқи шахснинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳиши билан ва ўз манфаатларини кўзлаб эғалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шунингдек ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир. Мулк ҳуқуқи муддатсиздир.

Ушбу қоида ҳар бир мулкдорга нисбатан қўлланилиб, умумий тартибда кодексида белгиланган тартибда ҳимоя қилинади. Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг мулк

³ Ш. Шералиев. Курилиш фаолиятини суғурталашнинг ҳуқуқий тартибга солишнинг айрим масалалари. Магистрлик диссертацияси. ТДЮУ – 2020.

хуқуқи кафолатлари алоҳида қонун орқали ҳам мустақамланган бўлиб, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддасига кўра, мулк хуқуқи жисмоний ва юридик шахсларнинг асосий хуқуқлари ҳисобланиб, мулк хуқуқи кафолатлари ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг мулки дахлсиз ва қонун билан муҳофаза қилинади. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг мол-мулки национализация, реквизиция ва мусодара қилинмайди. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг мол-мулки национализация, реквизиция ва мусодара қилиш фақатгина қонунда назарда тутилган ҳоллардагина амалга оширилиши мумкин.

Шунингдек, “Ўзбекистон Республикасида мулкчилик тўғрисида”ги Қонуннинг 34-моддасига биноан мулкдорга қарашли уй, бошқа бинолар, иншоотлар, дарахтлар жойлашган ер участкасини олиб қўйиш ҳақида қарор қабул қилиниши муносабати билан ёки давлат идорасининг мулкдор мол-мулкини бевосита олиб қўйишга қаратилмаган бошқа қарори муносабати билан мулкдорнинг хуқуқини тўхтатиб қўйишга фақат Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда ва тартибдагина йўл қўйилади. Бунда мулк хуқуқи тўхтатилиши оқибатида етказилган зарар мулкдорга батамом тўланади.

Юқоридагилардан кўринадики, қонунчилик орқали нодавлат нотижорат ташкилотларнинг асосий кафолатларидан фаолият эркинлиги, ахборотдан фойдаланиш ҳамда мулк хуқуқи кафолатлари белгиланган. Ушбу санб ўтилган асосий кафолатлар орқали нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини мустақил амалга оширишда ва уларнинг хуқуқларини муносиб ҳимоя қилинишини таъминлайди.

Бундан ташқари, Фуқаролик кодексига номоддий неъматлар сирасига киритилган шахсий номулк хуқуқлар ва бошқа номоддий неъматларни ҳимоя қилиниши алоҳида қонун даражасида ҳимоя қилинган бўлиб, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 8-моддасига мувофиқ нодавлат нотижорат ташкилоти ўзининг ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотлар юзасидан раддия берилишини суд тартибида талаб қилишга ҳақли.

Агар нодавлат нотижорат ташкилотининг ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотлар оммавий ахборот воситаларида тарқатилган бўлса, айти шу оммавий ахборот воситаларида раддия берилиши лозим. Агар бундай маълумотлар ташкилотдан юборилган хужжатда учраса, бундай хужжат алмаштирилиши ёки чақириб олиниши керак.

Ўзининг ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотлар тарқатилган нодавлат нотижорат ташкилоти бундай маълумотларга раддия берилиши билан бир қаторда уларни тарқатиш натижасида етказилган зарарларнинг ўрни қопланишини талаб қилишга ҳақли.

Қонуннинг 9-моддасига кўра, нодавлат нотижорат ташкилотининг интеллектуал фаолиятнинг объектив ифода этилган натижаларига ва унинг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситаларга бўлган мутлақ ҳуқуқи қонун билан муҳофаза этилади ҳамда давлат томонидан ҳимоя қилинади.

Юқоридагилардан кўринадики, нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятининг кафолатлари миллий қонунчилигимиз орқали муносиб равишда ҳимоя қилинган. Бундан ташқари, мамлакатимизда эркин фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантириш, инсон ҳуқуқларини, қонуний манфаатларини, демократик кадриятларни ҳимоя қилиш, аҳолининг сиёсий маданияти ва ҳуқуқий онгини оширишга муносиб ҳисса қўшган нодавлат нотижорат ташкилотлари вакилларини рағбатлантириш чоралари ҳам амалга ошириб борилмоқда.